

Wurfbahnen von Kugeln auf der schiefen Ebene
mit numerischen Beispielen

Harald Schröder

2015

Kapitel 1

Der reibungsfreie Fall

Wurfbahnen sind aus dem Alltag bekannte Erscheinungen. Man kann sich dabei an das Werfen bei Sportveranstaltungen erinnern, mit dem Ziel eine maximale Wurfweite zu erzielen. Oder man kann an Kanonenkugeln denken, die nach dem Abschuss eine Wurfbahn beschreiben.

Wir kennen aus der Mechanik Wurfbahnen. Wurfbahnen sind bestimmt durch den Wurfwinkel und der Anfangsgeschwindigkeit. Das gilt für eine Wurfbahn im Vakuum wie auch im Medium z.B. Luft. Man kann solche Wurfbahnen auch auf der schiefen Ebene betrachten. Wir werden dabei sehen, daß der schiefe Wurf im homogenen Feld ein Spezialfall des Wurfes auf der schiefen Ebene ist. Auch hier ist die Wurfbahn durch Wurfwinkel und Anfangsgeschwindigkeit festgelegt. Wir behandeln zuerst den reibungslosen Fall. Dann ist es auch leichter den Reibungsfall (Kapitel 2) zu verstehen. Im reibungslosen Fall **gleitet** eine Kugel auf der schiefen Ebene.

α = Neigungswinkel der schiefen Ebene

β = Wurfwinkel auf der schiefen Ebene $-90^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$

s = Strecke

v = Geschwindigkeit

v_0 = Anfangsgeschwindigkeit

t = Zeit

Auf der schiefen Ebene liegt die Fallbeschleunigung $g \cdot \sin a$ vor.

Ansatz:

$$s_y = \sin \beta \cdot v_0 t - \frac{1}{2} \cdot g \sin a \cdot t^2 \quad (1.1)$$

$$v_y = \frac{ds_y}{dt} = \sin \beta \cdot v_0 - g \sin a \cdot t \quad (1.2)$$

$$s_x = \cos \beta \cdot v_0 t \quad (1.3)$$

Gleichung (2) gleich Null gesetzt und nach t aufgelöst ergibt die Steigzeit t_s für $\beta > 0$:

$$0 = v_y = \sin \beta \cdot v_0 - g \sin a \cdot t_s$$

daraus folgt:

$$t_s = \frac{v_0}{g} \cdot \frac{\sin \beta}{\sin a}$$

t_s in (1) eingesetzt ergibt die maximale Wurflöhe für $\beta > 0$:

$$h_{max} = s_y(t_s) = \frac{\sin \beta \cdot v_0^2 \sin \beta}{g \sin a} - \frac{1}{2} \cdot \frac{g \sin a \cdot v_0^2 \sin^2 \beta}{g^2 \cdot \sin^2 a} = \frac{v_0^2 \sin^2 \beta}{g \sin a} - \frac{1}{2} \cdot \frac{v_0^2 \sin^2 \beta}{g \sin a}$$

also

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \beta}{2g \sin a}$$

Gleichung (1) Null gesetzt und nach t aufgelöst ergibt die Wurfzeit t_w für $\beta > 0$:

$$0 = s_y = \sin \beta \cdot v_0 t_w - \frac{1}{2} \cdot g \sin a \cdot t_w^2$$

Umformung:

$$t_w = 2 \cdot \frac{v_0}{g} \cdot \frac{\sin \beta}{\sin a}$$

Das bedeutet $t_w = 2 \cdot t_s$.

t_w in Gleichung (3) eingesetzt ergibt die Wurfweite w für $\beta > 0$:

$$w = s_x(t_w) = \cos \beta \cdot v_0 t_w = \frac{\cos \beta \cdot v_0 \cdot 2v_0 \sin \beta}{g \sin a} = 2 \cdot \frac{v_0^2}{g} \cdot \frac{\sin \beta \cos \beta}{\sin a}$$

schließlich erhalten wir:

$$w = \frac{v_0^2}{g} \cdot \frac{\sin(2\beta)}{\sin a}$$

wegen $\sin(2\beta) = 2 \sin \beta \cos \beta$

Gleichung (3) nach t aufgelöst:

$$t = \frac{s_x}{\cos \beta \cdot v_0}$$

und in (1) eingesetzt, ergibt die Wurfbahngleichung:

$$s_y = \frac{\sin \beta \cdot v_0 s_x}{v_0 \cos \beta} - \frac{g \sin a \cdot s_x^2}{2 \cos^2 \beta \cdot v_0^2}$$

mit $\frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \tan \beta$

$$s_y = s_x \cdot \tan \beta - \frac{1}{2} \cdot s_x^2 \cdot \frac{g}{v_0^2} \cdot \frac{\sin a}{\cos^2 \beta}$$

Es ergibt sich eine Parabel.

Kapitel 2

Der Reibungsfall

Wir berücksichtigen jetzt die Reibung mit. Diese Betrachtung gilt jedoch nur für kleine Relativgeschwindigkeiten.

s = Strecke

v = Geschwindigkeit

b = Beschleunigung

v_0 = Anfangsgeschwindigkeit

a = Neigungswinkel der schiefen Ebene

β = Wurfwinkel auf der schiefen Ebene $-90^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$

$\mu = \frac{\mu'}{R}$ ist die Rollreibung mit dem Rollreibungskoeffizienten μ' und dem Radius der Kugel R . (vgl. Assmann [1] Kapitel 11.10 S.265)

μ_H = Haftreibungskoeffizient

$$\delta := \begin{cases} \frac{5}{7} & \text{falls } \mu' > 0 \quad (\text{Rollen}) \\ 1 & \text{falls } \mu' = 0 \quad (\text{reibungsfrei}) \end{cases}$$

für die Kugel vgl Budo [2] §57 S.302 Gl (6) - (8)

t = Zeit

allgemein gilt: $z = s_y \cdot \sin a$

Die Beschleunigung b auf der schiefen Ebene ist:

$b = \delta g \cdot \sin a$, die Geschwindigkeit v und die zurückgelegte Strecke s ergeben sich dann als $v = \delta g \sin a \cdot t$ und $s = \frac{1}{2} \cdot \delta g \cdot t^2 \cdot \sin a$.

Rollt eine Kugel auf der schiefen Ebene, so ist $\delta = \frac{5}{7}$ dieses folgt zum Beispiel aus Budo [2] §57 S.302 Gl. (8). Das Trägheitsmoment J einer Kugel ist $J = \frac{2}{5} \cdot mR^2$. Die allgemeine Formel für das Abrollen auf der schiefen Ebene lautet:

$$b = \frac{mg \sin a}{m + \frac{J}{R^2}} \quad (2.1)$$

Eine Herleitung befindet sich bei * auf S.8, oder man kann das mit Budo [2] §57 S.302 Gl. (5)-(7) sehen. Das Trägheitsmoment der Kugel eingesetzt ergibt:

$$b = \frac{mg \sin a}{m + \frac{2}{5} \cdot m} = \frac{5}{7} \cdot g \sin a \quad (2.2)$$

Damit erhalten wir im Fall des Rollens $\delta = \frac{5}{7}$.

Für die Kräfte bekommen wir (vgl. Abb.):

$$F = mg \sin a \quad F_N = mg \cos a$$

Reibungskraft:

$$F_R = \mu \cdot F_N = mg \mu \cos a$$

Im Reibungsfall ist:

$$F = mg \cdot (\delta \sin a - \mu \cos a) \quad b = g \cdot (\delta \sin a - \mu \cos a) \quad (2.3)$$

$$v = gt \cdot (\delta \sin a - \mu \cos a) \quad s = \frac{1}{2} \cdot gt^2 (\delta \sin a - \mu \cos a)$$

Ansatz:

$$v_y = \sin \beta \cdot (v_0 - \mu \cos a \cdot gt) - g \cdot (\delta \sin a - \mu \cos a) \cdot t \quad (2.4)$$

$$s_y(t) = \int_0^t v_y(\tau) d\tau = \sin \beta \cdot (v_0 t - \mu \cos a \cdot g \cdot \frac{t^2}{2}) - \frac{g}{2} \cdot (\delta \sin a - \mu \cos a) \cdot t^2 \quad (2.5)$$

$$b_y(t) = \frac{d}{dt} v_y(t) = -\mu \cos a \cdot g \sin \beta - g \cdot (\delta \sin a - \mu \cos a)$$

Für die Horizontalkomponente erhalten wir:

$$v_x = \cos \beta \cdot (v_0 - \mu \cos a \cdot gt)$$

$$s_x(t) = \int_0^t v_x(\tau) d\tau$$

es folgt:

$$s_x = \cos \beta \cdot (v_0 t - \frac{\mu}{2} \cdot \cos a \cdot gt^2) \quad (2.6)$$

Gleichung (4) gleich Null gesetzt und nach t aufgelöst ergibt die Steigzeit t_s für $\beta > 0$.

$$0 = v_y = \sin \beta \cdot v_0 - \sin \beta \cdot \mu \cos a \cdot gt_s - g\delta \sin a \cdot t_s + g\mu \cos a \cdot t_s$$

Umformung:

$$t_s = \frac{\sin \beta \cdot v_0}{\sin \beta \cdot \mu \cos a \cdot g + g \delta \sin a - g \mu \cos a}$$

schließlich:

$$t_s = \frac{\sin \beta \cdot v_0}{\mu \cos a \cdot g \cdot (\sin \beta - 1) + g \delta \sin a}$$

Setzt man t_s für t in (5) ein, so erhält man die Steighöhe $h_{max} := s_y(t_s)$.

Gleichung (5) gleich Null gesetzt und nach t aufgelöst, führt zur Wurfzeit t_w für $\beta > 0$.

$$0 = s_y = \sin \beta \cdot v_0 t_w - \mu \cos a \cdot g \cdot \frac{t_w^2}{2} \cdot \sin \beta - \frac{g}{2} \cdot (\delta \sin a - \mu \cos a) \cdot t_w^2$$

Auflösung:

$$t_w = \frac{2 \cdot \sin \beta \cdot v_0}{\mu \cos a \cdot g \sin \beta + g \cdot (\delta \sin a - \mu \cos a)}$$

t_w für t eingesetzt in (6) ergibt die Wurfweite $w = s_x(t_w)$ für $\beta > 0$. Es ist dann $s_y(t_w) = 0$.

Bei $\delta \sin a - \mu \cos a \leq 0$ tritt der freie Fall nicht in Erscheinung.

$$\Leftrightarrow \delta \sin a \leq \mu \cos a$$

$$\Leftrightarrow \tan a \leq \frac{\mu}{\delta} \quad \text{wegen} \quad \tan a = \frac{\sin a}{\cos a}$$

In diesen Fall lautet:

$$v_y = \sin \beta \cdot (v_0 - \mu \cos a \cdot g t) \quad (2.7)$$

$$s_y(t) = \int_0^t v_y(\tau) d\tau = \sin \beta \cdot \left(v_0 t - \mu \cos a \cdot g \cdot \frac{t^2}{2} \right) \quad (2.8)$$

Gleichung (7) gleich Null gesetzt und nach t aufgelöst ergibt die Zeit t_E . Nach dieser Zeit hört die Bewegung auf.

$$0 = \sin \beta \cdot (v_0 - \mu \cos a \cdot g t_E)$$

umgeformt:

$$t_E = \frac{v_0}{\mu \cos a \cdot g}$$

t_E für t in (8) eingesetzt, ergibt die Endhöhe h_E :

$$h_E = s_y(t_E) = \sin \beta \cdot \left(v_0 \cdot \frac{v_0}{\mu \cos a \cdot g} - \frac{1}{2} \cdot \mu \cos a \cdot g \cdot \frac{v_0^2}{\mu^2 \cos^2 a \cdot g^2} \right)$$

$$= \frac{\sin \beta \cdot v_0^2}{\mu \cos \alpha \cdot g} - \frac{1}{2} \cdot \frac{v_0^2 \sin \beta}{\mu \cos \alpha \cdot g}$$

Wir erhalten:

$$h_E = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \beta \cdot v_0^2}{\mu \cos \alpha \cdot g}$$

Bei $\beta \leq 0$ gibt es t_s und t_w nicht.

Erheblich schwieriger dürfte die Behandlung mit Berücksichtigung eines Mediums (Gas, Flüssigkeit) sein.

Zum Gültigkeitsbereich dieser Gleichungen sind noch einige Bemerkungen zu machen:

Die Gleitreibung muß ausgeschlossen werden nach Budo [2] §57 S.302 Gleichung (10) muß bei der Kugel gelten $\tan \alpha \leq \frac{7}{2} \cdot \mu_H$. Das heißt nur bei kleinen Neigungswinkel kann die Gleitreibung ausgeschaltet werden. Das gilt außerdem nur bei kleiner Relativgeschwindigkeit zwischen Kugel und Unterlage. Schließlich muß sowohl die Kugel und die schiefe Ebene elastisch sein. Das ist für Stahlkugeln mit Stahlunterlage erfüllt.

zu *: Es geht um die Herleitung von Formel (1):

Bezeichnungen:

$$\text{kinetische Energie} = E_{kin} = \frac{mv^2}{2}$$

$$\text{potentielle Energie} = E_{pot} = mgh \text{ mit } h = h_s \sin \alpha \text{ vgl. Abb.}$$

$$\text{Rotationsenergie} = E_{rot} = \frac{Jw^2}{2} \quad J = \text{Trägheitsmoment}$$

Energiesatz:

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Jw^2}{2} = mgh$$

Wir setzen voraus, daß der Körper nur rollt und nicht gleitet. Dann gilt:
 Winkelgeschwindigkeit = $w = \frac{v}{R}$ R = Radius des rollenden Körpers

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{Jv^2}{2R^2} = mgh_s \sin a$$

Durch Umformung:

$$v = \sqrt{\frac{2mgh_s \sin a}{m + \frac{J}{R^2}}}$$

Da der rollende Körper mit der konstanten Beschleunigung $b = g \sin a$ gezogen wird, liegt eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung vor. Für diese Bewegung gilt: $v^2 = 2h_s \cdot b$ umgeformt zu $b = \frac{v^2}{2h_s}$. Nun wird die Gleichung von v eingesetzt:

$$b = \frac{2mgh_s \sin a}{2h_s \cdot \left(m + \frac{J}{R^2}\right)} = \frac{mg \sin a}{m + \frac{J}{R^2}}$$

Damit haben wir dann die gewünschte Formel.

Wir betrachten nun numerische Beispiele. Die Ebene sowie die Kugel soll aus Stahl sein. Der Radius beträgt 2mm. Der Rollreibungskoeffizient hat den Wert 0.002 m^{-1} . Der Grenzzreibungswinkel hat in diesem Fall den Betrag von 54.46 Grad. Oberhalb von 74.06 Grad kann die Gleitreibung nicht ausgeschaltet werden. Wir nehmen uns erst den Fall $a=30$ Grad vor. t_E berechnet sich dann zu 0.2354 Sekunden bei einer Anfangsgeschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde. In diesen Fall ist die Steigzeit= t_E =Wurfzeit und die Steighöhe= h_E . Wir schauen uns nun folgende Tabelle an:

Wurfwinkel in Grad	Steighöhe in Metern	Wurfweite in Metern
10	0.041	0.232
20	0.081	0.221
30	0.118	0.204
40	0.151	0.180
50	0.180	0.151
60	0.204	0.118
70	0.221	0.081
80	0.232	0.041
89	0.235	0.004

Nun wählen wir den $\text{Wurfwinkel}=20$ Grad und betrachten den Verlauf dieseswurfes mit der folgenden Tabelle, die Geschwindigkeitswerte sind in Meter pro Sekunde und die Streckenwerte in Metern aufgetragen:

t [sek]	v_x	s_x	v_y	s_y	v (Betrag)
0	1.879	0	0.684	0	2
0.02	1.720	0.036	0.678	0.013	1.849
0.04	1.560	0.069	0.568	0.025	1.660
0.06	1.400	0.098	0.510	0.036	1.490
0.08	1.241	0.125	0.452	0.045	1.320
0.10	1.081	0.148	0.393	0.054	1.150
0.12	0.921	0.168	0.335	0.061	0.981
0.14	0.752	0.185	0.277	0.067	0.801
0.16	0.602	0.199	0.219	0.072	0.641
0.18	0.442	0.209	0.161	0.076	0.471
0.20	0.283	0.216	0.103	0.079	0.301
0.22	0.123	0.220	0.045	0.080	0.131
t_E	0	0.221	0	$0.081=h_E$	0

Nun verändern wir den Neigungswinkel der Ebene zu 60 Grad. In diesen Fall gibt es t_E und h_E nicht. Die anderen Größen bleiben erhalten. Wir ermitteln nun die Abhängigkeit vom Wurfwinkel mit folgender Tabelle, in der Zeiten in Sekunden und die Strecken in Metern angegeben sind.

Wurfwinkel in Grad	Steigzeit	Wurfzeit	Steighöhe	Wurfweite
10	0.172	0.344	0.030	0.402
20	0.241	0.482	0.082	0.383
30	0.277	0.554	0.138	0.353
40	0.298	0.596	0.191	0.312
50	0.311	0.622	0.239	0.262
60	0.320	0.640	0.277	0.204
70	0.326	0.652	0.306	0.139
80	0.329	0.658	0.324	0.071
89	0.330	0.660	0.330	0.007

Nun wählen wir den Wurfwinkel=50 Grad und betrachten den Verlauf des Wurfes wie in der zweiten Tabelle. Die Zeit ist in Sekunden, Geschwindigkeiten in Meter pro Sekunde, und Strecken in Metern angegeben:

t	v_x	s_x	v_y	s_y	$v(\text{Betrag})$
0	1.286	0	1.532	0	2
0.04	1.159	0.049	1.335	0.057	1.768
0.08	1.033	0.093	1.138	0.107	1.537
0.12	0.907	0.132	0.942	0.148	1.308
0.16	0.781	0.165	0.745	0.182	1.079
0.20	0.655	0.194	0.548	0.208	0.854
0.24	0.529	0.218	0.351	0.226	0.635
0.28	0.403	0.236	0.154	0.236	0.431
0.32	0.277	0.250	-0.043	0.238	0.280
0.36	0.151	0.259	-0.239	0.233	0.283
0.40	0.024	0.262	-0.436	0.219	0.437

Literaturverzeichnis

- [1] Bruno Assmann „Technische Mechanik“ Band 1 Oldenbourg Verlag 12.Auflage München 1991
- [2] A Budo „Theoretische Mechanik“ 10.Auflage VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1980